

ECONOMIC SCIENCES

ACCOUNT OF THE SPATIAL ADVANTAGES OF MOUNTAIN TERRITORIES IN INCREASING THE SUSTAINABILITY OF THEIR DEVELOPMENT

Bobohojiev A.R.

*PhD applicant Department of Economics and Management
in Construction, Tajik Technical University
named after Academician M.S. Osimi*

Safarova O. O.

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Economics and Management
in Construction of Tajik Technical University
named after Academician M.S. Osimi*

УЧЁТ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ

Бобоходжиев А.Р.

*соискатель кафедры экономики и
управления в строительстве Таджикского технического
университета им. академика М.Осими*

Сафарова О.О.

*к.т.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и
управления в строительстве Таджикского технического
университета им. академика М.Осими*

Abstract

The article dwells into the issues of ensuring the sustainable development of mountain territories by taking into account their spatial advantages, noting that the desire for sustainable development by ensuring a significant increase in labor productivity and living standards in the mountains itself can generate environmental and other risks that can largely negate achieved positive results. The essence of regional development is not only in the solution of economic, technical, political and social problems of mountain settlements, rather it affects the improvement of state institutions of power, including those on which various spheres of people's life depend. The necessity of forming a set of regulatory frameworks for territories, settlements, residents of mountainous regions is substantiated, considering the national economic approach, while maintaining a balance of national, regional and local interests on the principles of spatial justice of each mountainous region.

Аннотация

Рассматриваются вопросы обеспечения устойчивого развития горных территорий путем учета их пространственных преимуществ, отмечается, что стремление к устойчивому развитию путем обеспечения существенного роста производительности труда и уровня жизни в горах само по себе способно породить экологические и прочие риски, которые могут во многом свести на нет достигнутые положительные результаты. Суть регионального развития не является только решение экономических, технических, политических и социальных проблем горных поселений, оно затрагивает совершенствование государственных институтов власти, в том числе тех, от которых зависят различные сферы жизнедеятельности людей. Обосновывается необходимость формирования комплекса нормативно-правовой базы для территорий, поселений, жителей горных районов с учетом народно-хозяйственного подхода при соблюдении баланса общегосударственных, региональных и местных интересов на принципах пространственной справедливости каждого горного района.

Keywords: sustainable development, mountainous areas, spatial advantages, systems approach, geoinformation technologies

Ключевые слова: устойчивое развитие, горные территории, пространственные преимущества, системный подход, геоинформационные технологии

В эпоху глобальных перемен и массовой урбанизации, повышенное внимание в развивающихся странах, более восприимчивых к этим мировым проблемам, стали уделять вопросам устойчивого развития общества. Проблема устойчивого развития горных территорий впервые на международном

уровне прозвучала в главе 13 программы действий ООН «Повестка дня на XXI век» (Рио-де-Жанейро, 1992 г.): «... горные экосистемы быстро меняются. Они восприимчивы к ускоряющейся эрозии почв, оползням, быстрому сужению среды обитания и

уменьшению генетического разнообразия. В социальном плане для проживающего в горных районах населения характерна повсеместная бедность и утрата традиционных навыков. В результате в большинстве горных районов мира происходит деградация окружающей среды. Поэтому интересы надлежащего управления горными ресурсами и социально-экономического развития населения требуют принятия немедленных мер. Почти 10 процентов населения мира находится в зависимости от горных ресурсов. Гораздо большая доля населения использует другие горные ресурсы, включая в особенности воду. Горы являются кладовыми биологического разнообразия и исчезающих видов» [1].

При этом, следует иметь в виду, что горные территории сами по себе являются уникальными природными экосистемами и по своей сути должны требовать особого внимания и особых подходов при эксплуатации и освоении. Стремление к устойчивому развитию путем обеспечения существенного роста производительности и уровня жизни в горах само по себе способно породить экологические и прочие риски, которые могут во многом свести на нет достигнутые положительные результаты. По этой причине, многие развивающиеся государства с формирующимися рынками уже сейчас стремятся к более системному устойчивому развитию, то есть к экономическому росту, обеспечивающему повышение качества жизни без ущерба для окружающей среды и природных ресурсов.

Своеобразные природно-климатические условия горных территорий породили уникальные социальные, этнические, культурные и экономические традиции, формирующимся в течении тысячелетий и которые при освоении требуют особого подхода как для сохранения, так и для дальнейшего развития. На протяжении веков этот ресурсный потенциал горных территорий играл одну из важнейших и ключевых ролей в поддержании благополучного состояния, в том числе и равнинных территорий.

Следовательно, реализация программ устойчивого социально-экономического развития горных территорий с точки зрения особенностей их реализации, представляет собой научный и практический интерес локального, государственного, а для Республики Таджикистан, даже межгосударственного уровня. Последние события на границе с Кыргызстаном показали, что понятие безопасного и устойчивого развития уязвимых горных и предгорных поселений очень обширно и должен представлять собой процесс, направленный на положительные изменения в жизни людей региона без снижения жизненных возможностей других.

Таким образом, суть регионального развития не является только решение экономических, технических, политических и социальных проблем горных поселений, оно шире и затрагивает совершенствование государственных институтов власти, в том числе тех, от которых зависят различные сферы жизнедеятельности людей. Необходимость защиты интересов и прав горного населения, охраны природы и принятия эффективного законодательства

для обеспечения устойчивого социально-экономического развития и жизнедеятельности населения горных территорий на принципах учета их пространственных преимуществ на фоне значительного отставания в развитии является важной государственной задачей и обуславливает необходимость формирования комплекса нормативно-правовой базы для территорий, поселений, жителей горных районов.

Например, в горных территориях республики достаточно острой является проблема нехватки квалифицированных кадров, наблюдается сезонный характер труда с низкой оплатой и тяжёлыми условиями работы с значительной долей ручного труда и др.

Все это заставляет заставлять жителей горных территорий искать альтернативные варианты трудовой занятости. Кроме этого, в горах остаются больше население преклонного возраста, а число детей, посещающих школы, количество которых в последнее время стремительно сокращается. При этом, государственные социальные гарантии и степень их фактической реализации для населения горных территорий, среди которых обеспеченность объектами здравоохранения, дошкольных и школьных учреждений, жилищное строительство и уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой становятся проблемой выживания, основой сохранения и саморазвития горных поселений.

Безусловно следует признать, что универсального и единого шаблона для разрешения подобных проблем нет и, в этом отношении, каждая горная страна старается разработать свою собственную горную политику. На наш взгляд, в Республике Таджикистан регулирование устойчивого развития горных территорий должно осуществляться с учетом комплексного подхода соблюдения баланса общегосударственных, региональных и местных интересов на принципах пространственной справедливости каждого горного района.

При этом, приоритеты должны получить территории с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, но имеющим потенциальные резервы экономического роста. В этом случае, под пространственным развитием горной территории понимается учет всего разнообразия и сложности условий и процессов территориального развития в контексте повышения устойчивости саморазвитию данной конкретной горной территории.

По мнению Т. Полушкиной [2, С.86] государство, безусловно, должно регулировать пространственное развитие. Стране в целом, и ее регионам в частности, необходима целенаправленная деятельность государства по оптимизации организации расселения жителей, размещения на территории объектов экономики, социальной сферы, энергетической, транспортной и иных инфраструктур в сочетании с программными мерами по поддержке ряда территорий и отраслей. Безусловно, снижение пространственного неравенства между регионами страны внутри каждого из них на местном район-

ном уровне не является самоцелью. Некоторая степень дифференциации может служить катализатором экономического развития, побуждая «слабых» подтягиваться до уровня «сильных», тем самым вызывая конкуренцию. Важно при этом, чтобы соблюдались «пороги» или пределы межрегионального и внутрирегионального неравенства.

История показывает, что в горах для своего развития горцы с целью возведения населенных пунктов, размещения производств и обеспечения прочих потребностей на протяжении тысячелетий осваивали удобные территории: вначале вблизи водных артерий и родников, затем поближе к источникам различных производств, пастбищ, а иногда скрываясь от деспотизма и преследований властей. Со временем лимит таких территорий заканчивался и человеку приходилось осваивать более неудобные и сложные территории, которые для создания элементарных условий жизнедеятельности требовали значительных усилий подготовки строительной площадки, инженерного обустройства территории.

В настоящее время, для учета пространственных преимуществ в повышении устойчивости горных территорий предпочтение следует отдавать тем участкам, освоение которых будет связано с наименьшими затратами и максимально возможным сохранением окружающей природной среды. Наиболее рациональные решения могут быть достигнуты при комплексном сочетании архитектурно-планировочного замысла с техникоэкономическими решениями задач по инженерной подготовке, транспортному обслуживанию, оборудованию, застройке и благоустройству осваиваемых территорий [3, С.9].

Кроме этого, представляется целесообразным выделить следующих основных свойств горных территорий, которые, с одной стороны, являются критически важными для устойчивого развития регионов, с другой – могут быть охарактеризованы с использованием ГИС-моделирования и картографирования [4, С.50] :

1) картографо-геоинформационное отображение «горности» региона и специфики горных ландшафтов, в частности делимитация границ высотных поясов (нижней границы горного региона, границы верхнего экотона перехода от древесной растительности к альпийским лугам и др.);

2) отражение географической полиструктурности и фрактальности природных (ландшафты, водосборы) и социально-культурных (культурные ландшафты, «кусты» поселений, ареалы субэтносов) сущностей;

3) оценка ёмкости и резистентности (устойчивости) горных природных и унаследованных культурных ландшафтов, определение рисков различного характера и ограничений роста и развития;

4) анализ динамики горных ландшафтов, как пространственной, проявляющейся в трансформации высотных поясов и подвижках границ экотон, так и «хроноструктурной», выражающейся в сменах типичных сезонных и многолетних состояний;

5) отбор адекватных параметров для характеристики специфики горных территорий в дихотомии «горы - равнины».

По мнению российского ученого М.В. Шубенкова [5, С.9]: "Современная практика отечественного градостроительства с ее запутанным отраслевым законодательством, противоречивой нормативной базой и дискреционным управлением скорее напоминает врачебные рекомендации по преодолению агонии обреченного больного. Обреченный больной – это современный город, развивающийся в традиционной парадигме роста потребления внешних природных ресурсов. Традиционный город паразитарен по своей природе: он потребляет питьевую воду, здоровый воздух, энергию и пищевые ресурсы, которые сам производить не способен". При этом город производит и старается избавиться от колоссальных по объемам твердых отходов и «серых» вод, с которыми природная среда переработать не способна во временных интервалах циклов их обновления.

В настоящий момент нет ясного представления о том, как могут быть реализованы данные реформы в условиях постоянных межгосударственных геополитических конфликтов, войн, отказа крупнейших государств от сотрудничества в экологических глобальных программах, в ослаблении государственного контроля над частным бизнесом, связанным с вырубкой лесов, применением химикатов, добычей ископаемых ресурсов, отсутствием необходимости научного обеспечения проектов и программ хозяйственного освоения территорий, свертыванием научно-исследовательских и образовательных программ. Во многом решение обсуждаемых проблем обусловлено проявлением государственной волей и осознанием необходимости сосредоточить основные усилия общества на вопросах, самым непосредственным образом связанных с его будущим существованием.

В 1933 г., размышляя о необходимости перехода к рациональной планировке городов, Ле Корбюзье [6]: «... сейчас нельзя для современной архитектуры провести в жизнь что-либо новое, не руководясь при этом социальной программой, служащей в данном случае как бы остоном для всего». По мнению Э.А. Шевченко [7, С.14] маэстро от архитектуры Ле Корбюзье фактически предлагал новую парадигму архитектуры, выдвигая на первый план решение вопросов социальных. То есть он впервые открыто признал зависимость архитектуры от состояния и решаемости социальных проблем. Но вряд ли архитектура способна их решить! Она, эта великая дочь культуры способна преобразить пространство, сделав его удобным для жизнедеятельности. Однако Архитектура следует за градостроительными решениями, которые являются первичными действиями при освоении любого пространства с целью его обустройства как места постоянного пребывания-проживания. Именно градостроительство, определяя планировочную структуру будущего заселяемого пространства, «навязывает» объемно-пространственные решения.

Именно на стадии, определяющей будущую планировочную структуру поселения, предлагаются способы решения социальных задач. В числе таких способов функциональная направленность поселения его рациональное функциональное зонирование, создание зон благоприятного (комфортного) пребывания в любое время суток, при любом скоплении людей, будь то зоны проживания, приложения труда, учебы и т.д.

Таким образом, решение социальных вопросов непосредственно и наиболее остро связано с экономикой. То есть, сегодня мы говорим о необходимости решения социально-экономических проблем и в этом плане, мы осознаем гигантский масштаб задач, решение которых лежит в области градостроительства, а не архитектуры. Решением этого вопроса занималось большое количество как отечественных (советских), так и зарубежных специалистов, однако вопрос остается открытым, возможно в силу того, что в значительной степени, мы имеем дело со сложившейся пространственно-планировочной структурой населенных мест, а не только отдельными объектами наследия.

В развитие данного подхода, группа ученых Уральского государственного экономического университета [8, С.57] под социальной и инженерной инфраструктурой предлагают понимать комплекс объектов социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания населения, инженерные сооружения, коммуникации и оборудование, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений и территорий. По их мнению социальная и инженерная инфраструктура территории является составной и неотъемлемой частью институциональной инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность региона и формирующей условия для его комплексного социально-экономического развития. С другой стороны, институциональные составляющие в современных экономических условиях в региональной экономике являются основой механизма перераспределения ресурсов в пользу инноваций.

К сожалению, в нашей республике система государственных институтов, отвечавших за проектирование и контроль в строительстве на горных и предгорных территориях, передана в ведение местных органов власти и не подкреплена соответствующей нормативной базой, не учитывает современные требования систем расселения. Другими словами это означает, что в практике градостроительной деятельности горных территорий отсутствует системность в управлении территориями, которая обеспечивала бы устойчивое развитие региональных социально-экономических систем.

Отсутствие в настоящее время единого общегосударственного подхода в вопросах управления социально-экономическими системами горных и предгорных территорий не позволяет в должной мере противостоять кризисным явлениям и повышать степень преодоления неблагоприятных последствий от них. [9, С.57]. При этом, наиболее оп-

тимальной формой устойчивой организации системы управления является такая, при которой система способна была бы устойчиво развиваться, саморегулироваться, самоуправляться, самосовершенствоваться с учетом соблюдения экологических, экономических и социальных требований, максимально используя внутренние и привлекаемые ресурсы.

Список использованных источников

1. Антуан Шарло, Совместные действия на благо устойчивого развития территорий - или как добиться успеха в реализации Повестки дня на XXI век, Comité 21, 2008
2. Полушкина Т.М. Государственное регулирование пространственного развития сельских территорий // Вестник Екатеринбургского института – 2020. – № 1(49) – С. 86-89.
3. Инженерное обустройство территории [Текст]: Учебно-методическое пособие по дисциплине «Инженерное обустройство территории» / Д.А. Кирик, М-во с.х. РФ, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2015. – 68с.;
4. Гуня А.Н., Колбовский Е.Ю., Гайрабеков У.Т. Картографо-геоинформационное обеспечение устойчивого развития горных регионов. ИнтерКарто. ИнтерГИС. Геоинформационное обеспечение устойчивого развития территорий: Материалы Междунар. конф. М.: Издательство Московского университета, 2019. Т. 25. Ч. 1. С. 47-65.
5. Шубенков М.В. Устойчивое развитие. Вызовы современности. Устойчивое развитие территорий [Электронный ресурс] : сборник докладов международной научно-практической конференции (г. Москва, 16 мая 2018 г.) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т. — Электрон. дан. и прогр. (9 Мб). — Москва : Издательство МИСИ–МГСУ, 2018. с.8-11
6. Корбюзье Л. Планировка города. М., 1933
7. Шевченко Э.А. Градостроительное наследие России – градостроительное искусство. Устойчивое развитие территорий [Электронный ресурс] : сборник докладов международной научно-практической конференции (г. Москва, 16 мая 2018 г.) / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т. — Электрон. дан. и прогр. (9 Мб). — Москва : Издательство МИСИ–МГСУ, 2018. с.11-16
8. Сурнина Н.М., Илюхин А.А., Илюхина С.В. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры региона: сущностный, институциональный, информационный аспекты. В журнале Известия УрГЭУ №5(67) 2016 с. 54-63
9. Бобоходжиев А.Р., Каримова М.У., Сафарова О.О. Пути обеспечения антикризисного управления в развитии горных регионов/Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук.– 2020.–№1.– С.56-60